

**ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА УЗБЕКИСТАНА В
ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ****Рахматуллаева Комила Нормамат кизи**<https://doi.org/10.5281/zenodo.10144176>

Аннотация. В данной статье рассматриваются такие аспекты, как текущее положение Узбекистана в области производства различных типов электротехнической продукции, экспорта товаров, относящихся к электротехнической продукции, а также – цели на 2025 год. Также в статье приводятся меры и методы достижения целей и решения сопутствующих проблем.

Ключевые слова: производственный потенциал, производство электротехники, экспорт продукции, развитие экспорта, производство электротехнической продукции.

Глобально рынок товаров электротехнического типа можно описать как развивающийся. Это касается не только Узбекистана, но и всего мира ввиду того, что электротехническая отрасль сама по себе является весьма переменчивой и динамичной во всевозможных изменениях. Если рассматривать данный экономический сектор более подробно, то нужно отметить, что в 2020 году объем рассматриваемого сектора составлял 1,2 трлн \$. При этом данный показатель продолжает увеличиваться [7].

Что касается именно Узбекистана, то окончание 2018 года продемонстрировало, что объем электротехнической промышленности в контексте ВВП страны составил 1,2 %, а в разрезе объемов производства продукции промышленного типа – 1,9 %. Согласно данным gov.uz, на текущее время в рассматриваемой отрасли функционирует свыше 450 профильных компаний. В общей сложности эти компании производят свыше 2000 наименований различной продукции электротехнического типа. Совокупная стоимость ее в денежном выражении составила 7.7 трлн сумов в 2018 году [6]. В первой половине 2023 года данный показатель уже составил 10,4 трлн сумов [5]. Немаловажным можно считать и тот факт, что в рамках деятельности профильных компаний осуществляется предоставление 20 000 рабочих мест, что способствует снижению уровня безработицы и повышению уровня жизни населения.

На сегодняшний день продукция, произведенная в Узбекистане, пользуется высоким спросом не только на внутреннем рынке, но также и на рынках стран зарубежья. К ним относятся, в частности, страны СНГ, а также – некоторые другие.

В период 2018 года объемы экспорта электротехники и бытовой техники составили 116,6 млн \$. Однако уже в 2023 году данный показатель составил 471,6 млн \$. Однако, несмотря на внушительные показатели экспорта, аналогичное значение импорта в 2018 году оказалось значительно выше – 254 млн \$. В том числе импортированы: комплектующие, материалы и сырье на 208 млн \$ [3].

К 2025 году перед Узбекистаном стоят масштабные задачи, описанные ниже.

Планируется увеличить объемы производства электротехнической продукции в 2.6 раз.

Объемы экспорта продукции вышеуказанного типа планируется увеличить в 5.2 раза – до 600 млн \$.

Объемы переработки сырья медного типа за указанный период планируется повысить в 2,3 раза – до 100 000 тонн.

Также планируется увеличить численность рабочих мест в профильных компаниях до 30 000.

В списке целей также содержится и пункт об удовлетворении потребностей внутреннего рынка страны. К указанному времени таковые планируется покрыть в диапазоне 72-100% (в зависимости от конкретного типа электротехнических товаров) [1, 2].

В рамках программы развития отрасли также предусматривается увеличение номенклатуры продукции кабельного типа. Достижение данной цели, в частности, планируется посредством изучения, внедрения и освоения новых типов продукции, а также – более эффективных производственных технологий. Также рассматривается возможность наращивания производственных мощностей. В частности, планируется увеличение объемов производства, к примеру, таких наименований продукции, как:

- LAN-кабель;
- оптоволоконный кабель;
- пожаробезопасная кабельная продукция;
- силовая кабельная продукция высокого напряжения;
- кабельная продукция геофизического типа.

Примечательно также, что по достижении запланированных объемов производства более половины продукции (от 60 до 70, в зависимости от конкретного наименования) в будущем планируется экспортировать в страны зарубежья, причём, как ближнего, так и дальнего.

Также планируется в значительной степени расширить производство техники бытового назначения, а в частности – негабаритных наименований таковой. К ним относятся такие, как:

- блендеры;
- миксеры;
- соковыжималки;
- мясорубки и множество других позиций.

Продажи бытовой техники такого типа планируется производить на рынке Узбекистана. То есть, экспорта за рубеж в данном случае не подразумевается. Однако, возможно, в будущем Узбекистан также станет поставщиком негабаритной бытовой техники и для рынков зарубежных стран.

Кроме всего, перечисленного выше, перед Узбекистаном стоит задача по расширению такого направления, как производство оборудования силового типа, а также – смежных наименований продукции. В частности, речь идет о:

- трансформаторах сухого типа;
- системах «теплый пол»;
- солнечных панелях;
- литий-ионных батареях.

Совершенно очевидно, что для достижения вышеуказанных целей компании Узбекистана на сегодняшний день должны производить интенсивное изучение, внедрение, освоение, а также разработку новых типов оборудования. Также следует уделять внимание поискам альтернативных типов сырья и источников энергии.

В рамках стратегии экспорта продукции электротехнического типа планируется не только увеличивать объемы таковой в целом, но и расширять географию экспортных потоков электробытовой техники с целью освоения рынков ЕС, Африки и Азии. Кроме

того, необходимо произвести процесс диверсификации номенклатуры товаров рассматриваемого типа. Далее будут более подробно рассмотрены меры и методы по достижению вышеуказанных целей.

Если говорить о повышении объемов экспорта продукции рассматриваемого типа, то необходимо отметить, что таковое может быть выполнено прежде всего через открытие новых торговых домов, а также – складов и создание СЭЗ как на территории страны, так и на территории принимающих государств. Разумеется, на территории последних также должна предусматриваться возможность получения конечными покупателями электротехнических товаров качественного постпродажного обслуживания, причем, как на гарантийной основе, так и по истечении гарантийного срока. Также в случае с корпоративными и оптовыми покупателями должна предусматриваться возможность компенсации части издержек логистического характера.

Что касается освоения новых рынков в странах зарубежья, то оно может быть выполнено через региональную сегментацию таковых, а кроме того – сегментацию в разрезе различных групп ЦА. В конечном итоге достижение данной цели позволит решить такие задачи, как:

- повышение показателя экспортных объемов;
- диверсификация производства;
- минимизация степени зависимости экспорта местных компаний от монополистического потребления со стороны покупателей на региональном уровне;
- формирование возможностей для расширения влияния в рамках зарубежных рынков;
- формирование возможностей для расширения спектра решений, которые могут применяться в ходе деятельности с целью максимизации показателей продаж.

Достижению глобальных целей страны в рассматриваемой области могут способствовать шаги, описанные далее.

Прежде всего стоит уделить пристальное внимание повышению издержек, связанных с НИОКР. Как показывает практика развития стран зарубежья в отношении расширения электротехнического производства, издержки, связанные R&D в процентном соотношении, достигают 1 % ВВП государства. Что касается Узбекистана, то здесь этот показатель в 10 раз ниже – всего 0,1 % [4].

Также необходимо уделить внимание формированию здоровой конкурентной среды. В особенности – в области производства негабаритной бытовой техники для массового потребления. Такая продукция, помимо прочего, должна характеризоваться малыми показателями добавленной стоимости (для ряда азиатских стран). В данном случае можно добиться минимизации издержек за счет эффекта масштаба. Далее аналогичный подход может быть использован для продукции с высокими показателями добавленной стоимости.

Требуется производить мониторинг мировых трендов, тенденций и предпочтений целевой аудитории в контексте производства и последующих продаж электротехники. Далее, при освоении новых производств следует делать упор именно на тот тип продукции, спрос на который будет увеличиваться в контексте долгосрочной или, как минимум, среднесрочной перспективы.

Исходя из всего, сказанного выше, становится ясно, что на данном этапе развития Узбекистан еще не до конца реализовал собственный производственный потенциал в рассматриваемой области. Для того, чтобы добиться указанных выше целей, государству

еще предстоит преодолеть немало сложностей. Но тем не менее, они являются вполне достижимыми, если принимать во внимание то, что сегодня даже имеющиеся производственные мощности в области многих типов продукции задействованы лишь на 70 % и менее.

REFERENCES

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января 2021 года № УП-60 «О новой стратегии развития Узбекистана на 2022–2026 годы». URL: https://drive.google.com/file/d/1fFed2QUbd6llAWHwL7TEp5Io_BqAtBjU/view?usp=sharing
2. Приложение № 1 к Указу Президента Республики Узбекистан от 28 января 2021 года № УП-60 «Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022–2023 годы». URL: https://drive.google.com/file/d/1pEQ_76aEjjTFnV_PD1zEulz8jWfmtMr6/view?usp=sharing.
3. Внешнеэкономическая деятельность // Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан. URL: <https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/merchandise-trade>.
4. Расходы на исследования и разработки (% ВВП) – Узбекистан // The World Bank. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?locations=UZ>.
5. Статистика основных показателей полугодовой деятельности электротехнической промышленности Узбекистана (январь-июнь 2023 года) // Ассоциация «Узэлтехсаноат» <https://uzeltech.uz/ru/статистика-основных-показателей/>
6. Электротехническая отрасль Республики Узбекистан // Агентство по привлечению иностранных инвестиций при Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан. URL: <https://invest.gov.uz/ru/investor/elektrotehnicheskaya-sfera/>.
7. Электротехническая отрасль Узбекистана: тенденции и перспективы // UZ E-TECH EXPO. URL: <https://e-techexpo.com/2022/02/05/elektrotehnicheskaya-otrasl-uzbekistana-tendenczii-i-perspektivy/>.